

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Márcia Couto

STALKING UMA ABORDAGEM RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL

Belo Horizonte
2023

Márcia Couto

STALKING UMA ABORDAGEM RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
Direito de receber indenização por danos morais

Trabalho de conclusão do curso de Direito,
Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC-MG).

Belo Horizonte

2023

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	4
1 CONCEITO DE STALKING	6
1.1 Ciberstalking	9
1.2 Quem são, e, como agem os stalkers	11
1.3 As vítimas dos Stalkers.....	16
1.4 O problema do stalking – Danos	19
2 - HISTÓRIA JURIDICA DO <i>STALKING</i>	21
2.1 Direito Brasileiro.....	22
3. A RESPONSABILIDADE CIVIL NO <i>STALKING</i>	24
3.1 Modo de Agir do <i>Stalker</i> – Ato ilícito	26
3.4 O <i>Stalking</i> e o abuso de direito	34
3.5 A Flexibilidade do nexo causal.....	37
CONCLUSÃO	39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	41

INTRODUÇÃO

A visão mais adequada do *stalking* como um problema social tiveram início na década de 1980, mais precisamente nos Estados Unidos da América. Embora a Dinamarca já o tivesse feito em 1933. Esse termo foi utilizado para descrever um padrão específico de comportamento que precederam crimes violentos, envolvendo comportamentos de intrusões na vida de outras pessoas.

Na Europa, vários países começaram a incorporar o *stalking* nas suas leis, tratando-o como um crime independente, separando-o, por exemplo, do crime de violência doméstica. Em Portugal, esses comportamentos foram criminalizados em 2015 e estão agora previstos na legislação penal.

Assim, no final do século XX, a necessidade de conceituar o *stalking* ganhou destaque não apenas como um problema social, mas também como um crime, com o objetivo de proteger diversos interesses jurídicos, incluindo direitos individuais, privacidade e intimidação. O que será tratado neste estudo é principalmente a responsabilidade civil de quem comete esses atos.

Stalking é “um padrão de comportamentos de assédio persistente, que se traduz em formas diversas de comunicação, contacto, vigilância e monitorização de uma pessoa-alvo” (GRANGEIA e MATOS apud GRANGEIA e MATOS, 2012, p. 32). Contato este que pode acontecer de forma direta, de vigilância, ou de intimidação. Pode ser estabelecido também de forma menos explícita, quando exercido através da comunicação com amigos ou por meio virtual (*cyberstalking*).

Nem sempre as motivações que levam o agressor, conhecido como *stalker*, perseguir sua vítima são transparentes. O *stalking* pode ter origem no fim de um relacionamento, em sentimentos não correspondidos, mas também há situações em que a vítima é completamente desconhecida do agressor. As ações do *stalker* mantêm sua vítima em constante pânico ou alerta, pois ela vive com receio que o *stalker* possa estar observando-a e teme novas tentativas de contato. Neste âmbito *stalking* traz consequências psicológicas e sociais para todas as partes envolvidas.

Mesmo que pesquisas mais recente contribuíram para uma melhor conscientização das pessoas sobre o tema, vale ressaltar, que há escassez de material sobre *stalking*, não apenas no âmbito jurídico, que suscita uma série de indagações sem respostas, ou seja, apesar de ser possível identificar situações que se enquadram como *stalking* em nosso dia a dia, ainda assim alguns profissionais brasileiros do campo jurídico e da saúde estão insuficientemente preparados para abordar esse problema.

Embora seja de suma importância a existência do debate no âmbito penal, isto não constitui o fulcro do presente estudo. Neste contexto, será abordado a temática dentro do espectro do Direito Civil, com a finalidade de investigar a qualificação do *stalking* como ato ilícito civil e de examinar os aspectos da responsabilidade civil do agente perpetrador de condutas de *stalking*.

O método adotado na concepção desta monografia pautou-se na análise das obras de diversos autores que se debruçaram sobre o tema selecionado, além da consulta aos artigos disponibilizados na internet e às investigações bibliográficas pertinentes. O presente estudo pretende estabelecer uma conexão com as vítimas de *stalking* auxiliando com informações para que possam ter conhecimento que essas perseguições obsessivas e persistentes, podem resultar em ameaças à sua integridade física e psicológica e conseqüentemente indenizações por danos morais.

1 CONCEITO DE STALKING

Stalking é um termo derivado da língua inglesa, originado do verbo "to stalk". Conforme dissertado por Bottiglieri (2023, p. 6), esse verbo se refere à ação como se fosse um predador que observa sua presa ou se move silenciosamente. Embora o verbo tenha existência antiga na língua inglesa, sua conotação contemporânea, como é conhecida nos países anglo-saxões, é algo mais recente. De acordo com Mullen, Pathé e Purcell (2009, p. 11), o emprego do termo *stalking* para denotar um contato indesejado e amedrontador é algo recente na história. Inicialmente, restringia-se as questões envolvendo celebridades e seus admiradores mais fervorosos, porém, como indicam os autores, não demorou a se transformar em um problema generalizado na sociedade atual.

Mesmo tendo se popularizado nos Estados Unidos da América, a expressão *stalking* não possui uma definição universal. A escolha de uma definição é crucial, de forma que os parâmetros funcionaram por diferentes conceitos que delimitarão o que é ou não considerado *stalking*. Assim como disserta a italiana Daniela Acquadro Maran, graduada em psicologia e professora na Universidade de Torino: “não podemos, de fato, falar em nascimento do fenômeno já que este é tão antigo quanto a história do homem, e já foi objeto de mitos, romances e narrações cinematográficas”.¹

Para Bruno Bottiglieri, o *stalking* é:

Stalkin também é conhecido como perseguição insidiosa, obsessiva, insistente, persistente ou assédio por intrusão. Este se configura quando o agente, por meio de vários artifícios, invade a rotina e a esfera de privacidade de outra.

Para Rogério Donnini:

stalking é outra espécie de lesão, também antiga, que, diante das novas formas de comunicação, adquire uma nova dimensão mais abrangente e grave. Tem o significado, em inglês, de perseguição, ato de perseguir, identificado na psiquiatria forense. O ofensor (*stalker*) é a pessoa que molesta de maneira incessante a vítima, mediante atos de intimidação e perseguição (social e psicológica) que, repetidos, causam angústia, medo ou depressão. É o caçador à espreita a imagem que se adéqua ao lesante.

¹ Tradução de: “Non possiamo infatti parlare di nascita del fenomeno in quanto esso è antico quanto la storia dell'uomo, ed è stato oggetto di miti, romanzi, narrazioni filmiche [...]”. MARAN, Daniela Acquadro. Il fenomeno *stalking*.

Já para Pathé e Mullen (1997 apud MULLEN; PATHÉ; PURCELL, 2009) conceituam *stalking* como um conjunto de comportamentos em que um indivíduo impõe repetidamente intrusão e comunicações indesejadas a outro. A comunicação é uma parte intrínseca do dia a dia. Na sociedade, é natural interagir com pessoas conhecidas e desconhecidas. Contudo, nem todo contato é desejado, para exemplificar, em uma fila de banco, alguém pode insistentemente iniciar uma conversa, mesmo que a pessoa à frente não esteja interessada neste contato, também pode ocorrer de um parente, sem perceber que está sendo inconveniente, ligar várias vezes. No entanto, essas situações não requerem necessariamente intervenção legal.

Ao afirmar que *stalking* envolve intrusão, insistência ou contato indesejado, não se pretende que o sistema jurídico pune situações como as descritas no parágrafo anterior. Apesar de serem casos de contato insistentemente e indesejado, tais situações não se enquadram na definição de *stalking*. Dada a complexidade de delimitar o termo, e mesmo que alguns conceitos incluem exemplos de comportamentos característicos, vale ressaltar que mesmo nas listas mais extensas, é inviável abranger todas as possibilidades de comportamento, uma vez que os *stalkers* são conhecidos por sua criatividade, e os avanços tecnológicos começam a gerar diferentes modalidades de perseguir vítimas (*cyberstalking*). Inversamente, pode ocorrer um comportamento não listado em exemplos não considerados *stalking* em uma circunstância específica, destacando uma área cinzenta onde a diferenciação entre *stalking* e situações cotidianas pode não ser tão clara.

É relevante considerar também que, em grande parte, determinar se um comportamento é *stalking* ou não depende da perspectiva da vítima. Exceto em casos de terceiros envolvidos na perseguição, pessoas de fora da situação provavelmente não identificarão o *stalking*. Além de conceituar o *stalking*, faz-se essencial analisar os elementos que compõem essa conduta, assim como os contextos que a cercam. De uma forma geral, pode-se dizer que *stalking* compõe comportamento heterogêneo com aspecto de assédio, pode ser cometido tanto por homens como por mulheres, podendo ser percebido através de variadas condutas, bem como comunicação sendo ela física, virtual ou direta, perseguição sendo física ou psicológica, podendo ter contato através de amigos, parentes e colegas

de trabalho (indireto) ou qualquer outra forma de intromissão indesejada na vida privada e/ou íntima de qualquer pessoa.

Vale destacar que o assédio moral e o *bullying* também podem ser confundidos com *stalking* principalmente por terem aspectos bem parecidos. Contudo, a definição de assédio moral como disserta a renomada escritora francesa Marie-France Hirigoyen é:

Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu trabalho ou degradar o ambiente de trabalho (HIRIGOYEN, 2000).

Neste ponto, o assédio moral pode ser similar ao *stalking* por também englobar uma conduta repetitiva e de natureza psicológica. Diferente do que acontece com o *stalking*, por não ser delimitado a um ambiente em que esse pode acontecer. No caso do assédio moral, por exemplo, ocorre com maior frequência no ambiente de trabalho, neste não há necessária violação da privacidade da vítima ocasionando maior incomodo e já no caso do *stalking* este é um dos requisitos para ser configurado como crime de perseguição (FIORELLI; FIORELLI; MADALHAS, 2015).

O *bullying* possui aspectos parecidos ao crime de perseguição, pois em ambos existe a vontade de um indivíduo de causar algum prejuízo na vida do outro, que ele está perturbando. Assim como no assédio moral este acontece recorrentemente em certo tipo de ambiente, diferente do *stalking* que não tem um ambiente típico pra ocorrer.

Mesmo havendo uma dificuldade de uma definição, existe uma concordância em relação a que são essenciais três componentes para que seja configurado o *stalking*: a vítima, o stalker e o prejuízo, mesmo que seja a ameaça legítima da ocorrência do prejuízo. Por isso, neste capítulo, será tratado sobre cyberstalking, categorias de stalkers, as vítimas e os motivos pelos quais essa prática é considerada alarmante no âmbito global.

1.1 Ciberstalking

De acordo com BOTTIGLIERI, o acesso mais fácil aos dispositivos eletrônicos, como computadores e smartphones conectados à internet, o *stalking* expandiu-se para o ambiente virtual, dando origem à forma conhecida como *cyberstalking*. Isso envolve o uso da internet, e-mails ou outras tecnologias computacionais para assediar ou perseguir alguém. Um exemplo evidente dessa modalidade é o uso da internet como meio para obter informações pessoais de terceiros em redes sociais.

Para MARQUES; MACIEL, o desenvolvimento da tecnologia tem proporcionado inúmeras vantagens para a humanidade, entre essas benesses, destacam-se a instantaneidade das informações e do meio de comunicação, a redução e, em alguns casos, a completa eliminação de obstáculos geográficos, bem como a aproximação entre indivíduos de diferentes partes do mundo, promovendo a diversidade cultural e facilitando o intercâmbio de conhecimentos.

Ainda conforme MARQUES; MACIEL, entretanto, é preciso salientar que o uso inadequado de tais recursos tecnológicos pode dar margem à prática de condutas ilícitas no ambiente virtual, acarretando danos e prejuízos de magnitude considerável e, muitas vezes, irreparáveis. Isso inclui a violação da privacidade, da intimidade e da segurança das informações, sobretudo quando não se observam devidamente os parâmetros regulatórios adequados.

No contexto do aumento constante dos delitos de natureza cibernética, impulsionados pelos avanços tecnológicos, emerge o fenômeno do *cyberstalking*. Este neologismo se refere à perseguição perpetrada através dos meios digitais, uma categoria que se tornou especialmente comum após a virada do milênio. Vale ressaltar que, a origem deste assunto é relativamente recente e que por isso o *cyberstalking* tem recebido menos atenção tanto da comunidade acadêmica quanto dos legisladores, principalmente no que se refere à elaboração de regulamentações sólidas (MARQUES; MACIEL, 2021).

Enquanto o *stalking* tradicional exige tempo e recursos de deslocamento, o *cyberstalking* é facilitado pelo ambiente digital, dispensando um alto investimento de energia e recursos financeiros para sua execução. Ademais, essa

facilidade o torna suscetível de ser praticado contra múltiplas vítimas simultaneamente, seja por um indivíduo, um grupo ou até mesmo por uma organização (MARQUES; MACIEL, 2021). Adicionalmente, devido à interação mediada por telas de dispositivos informáticos, os mecanismos de inibição de comportamentos inadequados, que normalmente atuam nas interações sociais presenciais, tendem a ser quase ausentes, facilitando ainda mais a prática dessas condutas (MELOY, 1998).

O conceito de *cyberstalking* abrange uma gama de comportamentos, incluindo o envio de ameaças e falsas acusações, a divulgação de pornografia como forma de vingança, a usurpação de identidade, o roubo de dados, a destruição de informações ou equipamentos, o monitoramento não autorizado de atividades digitais, a solicitação de favores sexuais e outros tipos de agressão, muitos dos quais, por si só, constituem crimes (Bocij, 2004, conforme citado em CASTRO; SYDOW; 2017, p. 54).

É importante ressaltar que o *cyberstalking* é agravado por fatores adicionais que intensificam o sentimento de medo nas vítimas, frequentemente resultando em danos significativos à sua saúde mental. Esses fatores incluem o anonimato do perpetrador, tornando difícil ou impossível identificar sua verdadeira identidade, bem como a dificuldade de desconectar-se das redes digitais para escapar do agressor. Além disso, o *cyberstalker* pode estar geograficamente distante, falar um idioma diferente e nunca ter um encontro presencial com a vítima, permanecendo como um completo desconhecido (CASTRO; SYDOW, 2017).

Ademais, o autor desses atos muitas vezes acredita na impunidade de suas ações, pois pode ocultar sua identidade por meio de perfis falsos ou avatares, aproveitando-se também da falta de aplicação efetiva das sanções previstas nas leis que regem os crimes cibernéticos (MARQUES; MACIEL, 2021).

Nesse contexto, é possível segmentar o *cyberstalking* em três categorias distintas: o assédio por comunicação direta, o assédio por uso da internet e o assédio por intrusão informática. O primeiro deles, o assédio por comunicação direta, é o mais comum e envolve a troca de mensagens diretas em redes sociais, podendo ser direcionadas à vítima ou a pessoas associadas a ela, com ou sem a

identificação do assediador. O conteúdo dessas mensagens pode variar, incluindo mensagens de ódio, conteúdo ofensivo ou pornográfico, ou até mesmo a inundação da caixa de entrada com o objetivo de torná-la inutilizável (CASTRO; SYDOW, 2017).

Por outro lado, o assédio por uso da internet difere do assédio por comunicação direta, uma vez que o *cyberstalker* utiliza espaços virtuais públicos para importunar a vítima. Isso pode ocorrer em fóruns, páginas de redes sociais, perfis pessoais, páginas de empresas, revistas eletrônicas ou jornais online, publicação de postagens ameaçadoras que incluem informações sensíveis referente a vítima. Essa forma de assédio é notadamente marcado pela difamação, expondo aspectos íntimos da vida da vítima (CASTRO; SYDOW, 2017).

Por fim, o assédio por intrusão informática requer que o *cyberstalker* possua conhecimentos específicos para cometer o delito. Por meio da exploração de vulnerabilidades de segurança, infecção por *malware* ou outros meios astuciosos, o agressor ganha acesso aos dispositivos informáticos da vítima. A partir desse ponto, ele passa a monitorar a vítima, controlar suas postagens e mensagens, bem como acessar seus dados pessoais, tudo com o intuito de importunar e causar danos psicológicos (CASTRO; SYDOW, 2017).

1.2 Quem são, e, como agem os stalkers

Mas que indivíduo é esse que se dedica uma parcela significativa de seu tempo a acompanhar detalhadamente a vida de uma pessoa? O que motiva alguém a se envolver em comportamentos de perseguição? E, como esses indivíduos escolhem suas vítimas?

O *stalker* é aquele perseguidor que escolhe a vítima por uma variedade de motivos e a assedia persistentemente através de ações que caracterize perseguição, sejam eles indiretos ou diretos, coexistindo tanto em encontros físicos quanto de forma virtual. Como pode-se perceber, o comportamento do stalker abrange uma ampla gama de ações, algumas das quais podem inicialmente parecer inofensivas ou corriqueiras. Isso inclui desde um simples ato de verificar

perfis em redes sociais de sua vítima, fazer ligações telefônicas, enviar presentes, flores e realizar manifestações públicas de afeto aparente, até mesmo criar perfis falsos na internet para passar a maior parte do tempo investigando a vida dessa vítima (*cyberstalking*). No entanto, quando essas ações se tornam repetitivas e abrangem várias formas de comunicação, monitoramento, vigilância e contato, elas evoluem para um padrão persistente de assédio.

O que distingue o *stalker* de comportamentos socialmente aceitáveis é, justamente, a sua persistência, frequência, a maneira como é realizado e o impacto que é significativo e o que causa na vida da vítima, ou seja, essas ações são sempre realizadas contra a vontade da vítima. Em outras palavras, um *stalker* é alguém que “caça” constantemente, seja física ou psicológica, uma pessoa. As pesquisas e estudos conduzidos até o momento indicam que a maioria esmagadora dos *stalkers* é do sexo masculino, embora isso não exclua a possibilidade de haver *stalkers* do sexo feminino. Geralmente, esses perseguidores têm entre 18 e 30 anos, e segundo Alessia Micoli, subjacentemente às características do *stalker* é um indivíduo com dificuldades em estabelecer dinâmicas de relacionamento saudável.²

Vale ressaltar que ao contrário do que é popularmente conhecido, o comportamento do *stalker* é um ato bem mais sério e mais profundo, como descreve Damásio que foi um dos primeiros juristas a reconhecer esses atos como forma de violência:

“o ato de *stalking* como uma violência onde o sujeito ativo invade a esfera de privacidade do sujeito passivo, repetindo incessantemente a mesma ação por maneira e atos variados, empregando meios e táticas diversas.” Às vezes, o “*stalker*” espalha boatos sobre a conduta de trabalho ou moral da vítima, divulga que é portadora de alguma doença grave, que foi demitida do emprego, que fugiu, que está vendendo sua casa, que perdeu dinheiro com apostas, dentre outros. Com isso, vai ganhando poder psicológico sobre a vítima, como se fosse o controlador absoluto dos seus movimentos (DAMÁSIO, 2008).

² MICOLI, Alessia. Il fenomeno dello stalking. Milão: Giuffrè, 2012, p. 8.

Extremamente importante listar que o perfil do *stalker* pode variar, mas normalmente está ligado a alguém com um histórico anterior de relacionamento com uma vítima (ex-parceiro ou um conhecido). Além disso, é comum que o perseguidor apresente problemas de saúde mental, como transtornos de personalidade ou ciúmes patológicos. Compreender o perfil do *stalker* é essencial para desenvolver estratégias de prevenção e intervenção (BOTTIGLIERI, 2017).

Stalkers exibem traços comuns em seu comportamento, incluindo reprodução de atos, invasão de privacidade e intimidação da vítima, além de causar constrangimento. Suas motivações podem variar, abrangendo desde casos de violência doméstica até inveja ou desejo de exercer controle (CABETTE, 2016).

Neste âmbito destaca-se que o perseguidor pode ser qualquer pessoa, independentemente de sexo, idade ou status social, e pode escolher suas vítimas por vários motivos. A penalização por perseguição é agravada quando a vítima é uma criança, adolescente, idoso ou mulher perseguida por razões de gênero feminino. Portanto, compreender as características e motivações dos perseguidores é fundamental para prevenir e combater eficazmente esse crime (GRECO, 2021).

Ainda de acordo com (TEIXEIRA FILHO, 2022) Existem diversos tipos de perseguidores, cada um apresentando comportamentos diferentes. Alguns podem ser ex-parceiros íntimos em busca de reavivar o relacionamento, enquanto outros são estranhos que desenvolvem uma obsessão pela vítima. Os métodos de ação variam, incluindo envio de mensagens eletrônicas ou cartas e a presença em locais que a vítima tem costume de frequentar. O *stalking* impacta significativamente na liberdade da vítima, deixando-a constantemente em alerta e com medo. Portanto, é crucial considerar os diferentes tipos de perseguidores e seus métodos para tomar as medidas necessárias para proteger a vítima.

Em relação ao que pode motivar a ação do *Stalker*, Greco (2021), discorre que:

São, também, inúmeras as motivações que levam ao *stalker* a praticar a perseguição, a exemplo do inconformismo pelo término de um relacionamento, um amor não correspondido, paixão, ódio, ciúmes, inveja, atração,

fixação, frustração, decepção, rejeição, ressentimento, baixa autoestima, vingança, sensação de perda, necessidade de afeto, prazer em desestabilizar alguém, ou mesmo pelo fato de saber que a vítima se abala com facilidade, enfim, são incontáveis os motivos que podem conduzir o agente à prática do comportamento tipificado no artigo em análise. (GRECO, 2021).

E neste trecho ainda referente a caracterização do *Stalker*, Greco (2021), dispõe:

é o perseguidor, aquele que escolhe uma vítima, pelas mais diversas razões, e a molesta insistentemente, por meio de atos persecutórios

– diretos ou indiretos, presenciais ou virtuais – sempre contra a vontade da vítima. Em outras palavras, *stalker* é quem promove uma ‘caçada’ física ou psicológica contra alguém. (GRECO, 2021).

Em relação às características, Esteves (2022), completa que:

O perseguidor guarda em si a característica de ser um sujeito extremamente determinado (sujeito ativo homem ou mulher), no sentido de esforçar-se para conhecer o dia-a-dia da vítima, seu itinerário nos dias úteis e também nos fins de semana; além de conhecer, mais das vezes, o cotidiano de todas as pessoas que circundam o objeto vigiado, isso se torna ainda mais simples, a partir da utilização das Redes Sociais. (ESTEVES, 2022).

Como pode perceber os comportamentos listados nas definições do *stalkers* são de uma forma geral cotidianos e por muitas vezes esperados, nessa análise Boen e Lopes (2019), observam que: “Quando reconhecidamente agressivos ou violentos, esses comportamentos também podem ser considerados comportamentos antissociais genéricos como humilhações, xingamentos e calúnias.”

Boen e Lopes (2019) ressaltam ainda sobre as ações do *stalker*:

a especificidade do *stalking* se dá, portanto, especialmente pela recorrência de tais comportamentos, ao ponto que se tornam invasivos e passam a gerar diferentes consequências e impactos na vida de quem os vivencia.

Além disso, tais condutas se dão em um contexto social específico, no caso a sociedade patriarcal, machista e misógina, na qual o gênero demarca diferenças importantes na construção e socialização do ser homem e ser mulher. Essa colocação se mostra indispensável para ser possível pensar o *stalking* através da perspectiva de gênero - considerando o alto índice de vitimização por parte das mulheres. (BOEN e LOPES,2019).

Foram identificados por Marcello Mazzola, cinco tipos de *stalkers* com base nas necessidades/desejos/motivações:

1 O Ressentido: normalmente é impulsionado pelo desejo de vingança. Ele acredita que precisa se vingar para se sentir melhor. *Stalkers* ressentidos podem ser particularmente perigosos, pois geralmente prejudicam a imagem da vítima escolhida antes de prejudicar a si mesmos. O problema principal reside na interpretação errônea da realidade por parte do *stalker*, que justifica seu comportamento através de um ressentimento distorcido, criando uma falsa sensação de possuir um controle da realidade que só reforça seu comportamento.

2 O Necessitado de Afeto: Este tipo de *stalker* busca atenção, que esteja relacionado à amizade ou ao amor. Normalmente, a vítima é idealizada como um “amigo” ou “companheiro” perfeito, muitas vezes baseando-se em características superficiais. Essa categoria também pode incluir aqueles que buscam uma relação erotizada.

3 O Pretendente Incompetente: normalmente a forma que este *stalker* age é alimentada pela ausência de habilidades sociais ou relacionais. Seu comportamento tendencia para o autoritismo, quando não consegue o que deseja, torna-se agressivo. Embora seja menos resistente à passagem do tempo em sua perseguição a uma vítima específica, costuma repetir os padrões comportamentais com as próximas vítimas.

4 O Rejeitado: Esse tipo de *stalker* age em resposta a uma excluída, muitas vezes por parte de um ex-parceiro, como ex-maridos, ex-namorados

ou ex-companheiros, que não aceitam o fim do relacionamento e procuram restabelecê-lo ou vingar-se. Eles alternam nessas duas vontades e exibem comportamento persistentemente duradouro, mesmo com reações negativas da vítima. A perseguição, paradoxalmente, oferece uma falsa sensação de ainda estar no relacionamento, que os tranquiliza.

5 O Predador: Este tipo de *stalker* tem como objetivo principal se relacionar sexualmente com a vítima. A presença do medo na vítima acaba excitando o *stalker*, que experimenta um senso de poder e prazer ao orquestrar a perseguição, se excitando cada vez mais com o controle que possui sobre a vítima. Neste grupo estão inclusas os fetichistas e os pedófilos, pessoas com distúrbios sexuais.

Em suma, pode-se dizer que são comportamentos obsessivos, invasivos e que causam danos à vítima, pode ser manifestado por qualquer pessoa, porém ainda os homens são a maioria, independente de ter demonstrado ou não qualquer tipo de transtorno psicológico. Podendo ser esse agressor qualquer um: ex-namorado(a), desconhecido(a), vizinho(a) ou colega de trabalho.

1.3 As vítimas dos Stalkers

De uma forma geral, a mulher tem sido predominantemente a principal vítima nos casos de *stalking*. Consequentemente, nos países onde esse interesse é objeto de estudo e pesquisa, o *stalking* é considerado uma das manifestações de violência dirigida contra mulheres. Mesmo não sendo o foco central de a pesquisa tratar apenas do *stalking* sofrido pelas mulheres, faz-se necessário uma breve explanação referente a este assunto, ressalta-se que a ideia é tratar a vítima de forma geral. De acordo com Alessia Micoli, as investigações sobre as características do *stalking* revelam que, em qualquer nação, as mulheres predominam como a vasta maioria das vítimas³. Por sua

vez, Daniela Acquadro Maran relata que as primeiras pesquisas que abordaram a perspectiva da vítima, ou seja, o ponto de vista feminino remontam à metade da década de 1990.

Para ilustrar que não só mulheres são vítimas de stalking, Mullen, Pathé e Purcell (2009, p. 35), pontuam essa questão:

Nenhum cidadão pode alegar ser imune à atenção indesejada de um *stalker* por força de gênero, idade, classe socioeconômica, profissão ou pano de fundo cultural, apesar de existir um certo consenso quanto ao fato de que algumas pessoas, como pessoas públicas e profissionais da saúde, estão em maior risco que outras.⁴

Portanto, é inviável traçar uma linha distintiva para determinar quem pode se tornar vítima de um *stalker* e quem está isento desse risco. Embora o *stalking* surja após o término de um relacionamento seja o mais comum, existem diversas outras situações que podem desencadear esse comportamento intrusivo. Os motivos que levam um *stalker* a escolher uma pessoa como alvo são altamente pessoais e, em maior ou menor grau, todos são suscetíveis a serem alvos de perseguição indesejáveis.

Alguns autores classificaram as vítimas de *stalking* ao longo do tempo. Geralmente, esses estudiosos utilizam a natureza do relacionamento entre a vítima e o *stalker* como base para categorizar diferentes tipos de vítimas. Por exemplo, Mullen, Pathé e Purcell (2009), assim como outros pesquisadores, utilizam a dinâmica das relações para classificar as vítimas em novas categorias distintas.

A primeira dessas categorias, como proposta pelos autores, abrange as vítimas que mantiveram um relacionamento íntimo com seus perseguidores no passado. Isso inclui vítimas que tiveram relações íntimas,

⁴Tradução de: “Nella maggior parte dei casi, la vittima è una donna”. MICOLI, Alessia. Il fenomeno dello stalking. Milão: Giuffrè, 2012, p. 11.

tensões ou encontros casuais com seus agressores. Geralmente, essas vítimas são predominantemente do sexo feminino e muitas vezes carregam sentimentos de culpa, muitas vezes agravados pelo julgamento de suas escolhas amorosas por parte de amigos e familiares.

A segunda categoria engloba amigos e familiares distanciados. São pessoas que estiveram próximas da vítima em algum momento, mas se afastaram devido a desentendimentos. Em muitos casos, o *stalking* tem início devido à insatisfação por parte da família ou amigos com as escolhas feitas pela vítima em sua vida, o que culmina no comportamento intrusivo.

A terceira categoria delineada pelos autores refere-se aos conhecidos. São indivíduos que possuem algum grau de familiaridade com seus *stalkers* devido a interações sociais, mas não mantêm uma relação próxima. Conforme apontado pelos estudiosos, é comum entre vizinhos que compartilham desavenças relacionadas à convivência em sociedade, mas uma das partes começa a reagir de maneira desproporcional e inicia o *stalking* contra a outra.

A quarta e quinta categorias dizem respeito às vítimas de *stalking* que emergem no contexto profissional, denominadas, respectivamente, como "contatos profissionais" e "contatos do ambiente de trabalho". Profissionais como advogados, especialistas em serviços de saúde e professores frequentemente se encontram na categoria de "contatos profissionais". Isso ocorre quando, após o termo de uma relação profissional entre o prestador de serviços e o cliente (ou, no caso dos professores, o aluno), o paciente inicia um comportamento de perseguição na relação ao profissional. Essas vítimas são comumente alvo de *stalkers* da categoria "rejeitados". Por outro lado, os "contatos do ambiente de trabalho" consistem em agressores e vítimas que compartilham o mesmo local de trabalho.

A sexta categoria envolve vítimas que são estranhas entre si, ou seja, não possuem lembrança de qualquer interação prévia com o *stalker*. É frequente que *stalkers* do tipo "predador" busquem vítimas desconhecidas. Além disso, *stalkers* em busca de intimidação e conquistadores ineficientes também podem escolher vítimas que não conhecem inicialmente, mas com o tempo e a progressão do comportamento, acabam por se tornar familiares aos agressores. *Stalkers* ressentidos podem direcionar suas ações a vítimas desconhecidas, porém, como parcelas representativas de um grupo ou causa específica.

A sétima categoria abrange vítimas que são figuras públicas. Distingue-se da categoria anterior, pois a vítima não tem conhecimento de seu perseguidor, enquanto o perseguidor é transparente da vítima, devido à exposição pública da mesma.

A oitava categoria refere-se a vítimas que não têm conhecimento de seus *stalkers*, ou seja, são simplesmente desconhecidas. Diferencia-se da categoria de "estranhos" devido à busca deliberada de anonimato por *stalker*. Os métodos empregados para conduzir a perseguição não fornecem à vítima quaisquer pistas sobre a identidade de seu agressor. Essa situação faz com que a vítima se sinta completamente impotente, tornando essa categoria uma das mais vulneráveis.

A nona e última categoria é composta por vítimas secundárias. Essas pessoas não são o alvo principal do *stalker*, mas, devido ao seu relacionamento com uma pessoa que é o foco principal do *stalker*, também são perseguidas. Nesse caso, a vítima secundária é utilizada como meio para atingir outra pessoa, que seria a vítima principal.

É fundamental ressaltar que tanto homens quanto mulheres envolvidos em relações homoafetivas podem ser alvos, ou pelo menos correm o risco de se tornarem vítimas de *stalking*. Nesse contexto, mulheres podem enfrentar perseguição por parte de outras mulheres, e homens podem ser sujeitos de perseguição realizada por outros homens. Em uma sociedade que não apenas reconhece a união homoafetiva, mas também a legaliza, os casos de *stalking* entre ex-parceiros do mesmo sexo podem ser comunicados às autoridades.

1.4 O problema do stalking – Danos

No contexto do delito de *stalking*, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, onde o indivíduo que persegue obsessivamente outra pessoa tem plena consciência de que tal conduta perturbará e prejudicará a esfera de liberdade da vítima perseguida, invadindo e assombrando sua intimidação. (MENDES; ROCHA, 2021)

Para compreender completamente a extensão do dano causado a uma vítima de *stalking*, é necessário, primeiramente, compreender o que constitui o dano. Dessa forma, Maria Helena Diniz define o dano como: "lesão (diminuição e destruição) que uma pessoa sofre, contra sua vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, seja ele patrimonial ou moral". (1996, pág. 49)

As consequências do dano causado não se limitam a um prejuízo material ou financeiro, mas também envolvem uma sensação de frustração e o desejo de recuperar o que foi perdido. Nos tempos atuais, esses danos podem ser objeto de indenização, envolvendo a oferta de um amparo adicional à vítima. Os danos decorrentes da perseguição podem ser tanto de natureza moral quanto material.

Ambos os danos materiais e morais são passíveis de indenização quando resultam de abuso e prejuízo real, atual e judicial. Não é adequado buscar indenização por danos hipotéticos, vagos ou não comprovados. É crucial evitar a trivialização das indenizações, pois isso poderia desconsiderar o sofrimento da vítima, acreditando-se que as acusações são apenas uma moda passageira. (CHAMONE, 2008)

O primeiro dano ao qual uma vítima de *stalking* deve enfrentar está relacionado à sua integridade psicológica, já que é constantemente atormentado e assombrado por perseguições. Esse dano é um dos mais facilmente reconhecíveis, pois a vítima sofre com insultos, xingamentos, humilhações e assédio.

Entretanto, o dano moral não deve ser limitado apenas a uma perturbação psicológica. De acordo com a definição de Sergio Cavaliéri: "O dano moral deve ser reputado como a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar." (CAVALIERI, 2020, p. 103)

O dano moral deve ser quantificado e pode se manifestar de diversas maneiras, conforme previsto no artigo 944 do Código Civil de 2002: "A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização." (BRASIL, 2002)

O dano material prejudica o patrimônio e a situação financeira da vítima. Por exemplo, uma mulher pode ficar sem acessar seu celular porque seu ex-companheiro conseguiu cloná-lo.

Outro exemplo de dano material pode ser visto em um depoimento de uma vítima que sofreu uma perda de produtividade em seu ambiente de trabalho devido a perseguições persistentes e constrangimentos causados por um perseguidor. A vítima afirma: "Ele queria me destruir, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, porque ele me disse uma vez que iria me destruir. Felizmente, meu chefe na época foi

compreensivo e me aconselhou a focar no trabalho e deixar o resto para trás. Como sou professora contratada, infelizmente não pude continuar na escola onde estava." (COSTA, 2012)

Em resumo, é crucial destacar que os danos causados pela perseguição são graves e preocupantes. É importante deixar claro que a vítima não é responsável pela perseguição e que o comportamento do *stalker* não é normal. Não deve ser encarado como um dano natural, pois a vítima é colocada em um estado de vulnerabilidade.

2 - HISTÓRIA JURIDICA DO STALKING

Em 1933, a Dinamarca se destacava como o primeiro país a tipificar o comportamento persecutório, antes mesmo que se configurasse como uma questão social relevante em seu território. Entretanto, só no final da década de 1990 é que o tema do *stalking* começou a conquistar espaço e se tornar objeto de discussão preponderantes, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Este comportamento, embora ancestral, tem ganhado um novo fôlego na contemporaneidade, impulsionado pela disseminação da internet (BRITTO; FONTANHIA, 2021).

Nos Estados Unidos, mais precisamente o estado da Califórnia, se tornou pioneiro ao criminalizar o ato de *stalking* como crime, após o trágico assassinato de Rebecca Schaeffer. Esse crime ganhou ampla cobertura midiática e destacou a importância desse problema. A atriz foi perseguida por um admirador, e mesmo depois da denunciante, nenhuma ação foi tomada pelas autoridades. O homicídio ocorreu em 1990, e no ano seguinte, a legislação anti-*stalking* foi inserida ao sistema jurídico dos Estados Unidos (DORIGON, 2021).

De acordo com um estudo conduzido pela agência federal Bureau of Justice Statistics, ligado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, constatou-se que, em um período de doze meses, 3,4 milhões de pessoas maiores de 18 anos foram vítimas de perseguição por um perseguidor. Os Estados Unidos lideraram o estudo e a pesquisa sobre esse assunto, com 15% das mulheres e 6% dos homens prevenindo serem vítimas de um perseguidor em algum momento de suas vidas (GERBOVIC, 2016). Quanto à eficácia das leis nos Estados Unidos, apesar das

pesquisas existentes, houve uma constatação de que as leis não eram aplicadas de forma eficiente e eficaz e que o sistema judicial possuía um comportamento que não era positivo.

No Reino Unido, o stalking foi tipificado como comportamento criminoso em 1997, quando a Lei de Proteção contra Assédio entrou em vigor. Essa legislação inicial era abrangente, mas passou por modificações em 2012, que incluíram dois novos tipos de crimes relacionados ao stalking. Por meio das emendas no Protection of Freedoms Act, o stalking foi separado do assédio e da perturbação da paz, que anteriormente eram enquadrados juntos. A pena prevista para esse delito no Reino Unido é de até 5 anos de prisão (GERBOVIC, 2016).

De acordo com pesquisas realizadas em 2020 pelo *Crime Survey for England and Wales*, uma em cada cinco mulheres com mais de 16 anos de idade já foi vítima de perseguição, e um em cada dez homens também passou por essa experiência. Para ATKINS (2020), o governo está implementando iniciativas para auxiliar a polícia no combate à perseguição e fornecer proteção imediata e apoio às vítimas, de modo a evitar que se sintam isoladas e vulneráveis.

2.1 Direito Brasileiro

No Brasil, as manifestações do *stalking* começaram a ser discutidas na comunidade acadêmica recentemente, e, por isso é uma lei nova. Desta forma, a Lei 14.132/2021, disserta que:

Art. 1º Esta Lei acrescenta o art. 147-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o crime de perseguição.

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 147-A:

“Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso;

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3º Somente se procede mediante representação.”

Ressalta-se que o período estipulado será de 6 (seis) meses a partir do momento em que a pessoa tome conhecimento da identidade do autor do delito. De acordo com o artigo 38 do Código de Processo Penal, "a vítima ou seu representante legal perderá o direito de apresentar queixa ou representação se não o causar dentro do prazo de seis meses, a contar do dia em que tiver quem é o autor do crime".

Anterior a Lei nº14.132/2021 supracitada, este ato de perseguição era considerado apenas como contravenção penal com penalidade branda, de acordo com a legislação brasileira, enquadrado na infração “perturbação à tranquilidade”. Desta forma, disserta o art. 65, da Lei de Contravenções Penais:

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos a mil réis a dois contos de réis.

Mesmo sendo uma lei relativamente recente, segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), dados revelaram que somente no primeiro semestre de 2023, houve o registro de 2.402 casos de *stalking* em todo o estado. Isso representa um aumento de 59,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 1.502 casos. (PEREIRA, 2023).

Entre as ocorrências de janeiro a junho deste ano, em 1.250 casos, as vítimas haviam mantido relacionamento anterior com os agressores. Em seguida, com 301 casos, o autor não possuía qualquer vínculo prévio com a pessoa perseguida. (PEREIRA, 2023).

Apesar da grande incidência de casos de *stalking* envolver homens que perseguem ex-companheiras, o foco deste estudo não é apenas a perseguição neste âmbito e sim de uma forma geral, como por exemplo: um vizinho que persegue o outro de diversas formas.

3. A RESPONSABILIDADE CIVIL NO *STALKING*

Como mencionado anteriormente, no Brasil, a prática do *stalking* foi tipificada como crime a partir de 2021, com a promulgação da Lei 14.132/2021. Adicionalmente, as vítimas têm a possibilidade de buscar reparação pelos danos morais e materiais causados pelos stalkers no âmbito civil, amparadas pelo direito à privacidade. Nesse contexto, a responsabilidade civil emerge como uma ferramenta de proteção fundamental para os direitos à privacidade das vítimas de *stalking*. A vítima tem o direito de buscar compensação pelos prejuízos sofridos, que podem incluir danos psicológicos, perda de renda, despesas médicas e custos com segurança privada. Importante ressaltar que a aplicação da responsabilidade civil não se limita exclusivamente aos casos de *stalking*, abrangendo um espectro mais amplo de situações. Destaca-se também que de acordo com a legislação pátria, é necessário uma apuração aprofundada da responsabilidade civil do agente causador do dano para que haja uma compensação indenizatória.

Assim como ressalta DIAS: “a responsabilidade é a sanção pela violação de uma regra de direito”, sendo assim, para que seja determinada a responsabilidade civil nas ações de um *stalker*, primeiramente precisa determinar a infração que houve dentro do nosso ordenamento jurídico.

Destaca-se que a área de direito que aborda a responsabilidade civil enfrenta um cenário de incerteza no Brasil, especialmente no âmbito dos danos morais. As ações relacionadas a danos morais têm aumentado nos tribunais brasileiros, e as decisões apresentam uma falta específica de uniformidade.

Por um lado, há a menção à suposta presença de uma "cultura do dano moral" ou, nas palavras de Sergio Cavalieri, uma "cultura da responsabilidade civil". No entanto, Sergio Cavalieri expressa fortemente sua discordância em relação a esse termo, conforme o autor:

Não há indústria sem matéria-prima, de sorte que, se os domínios da responsabilidade civil são assim tão abrangentes, com o crescimento das demandas judiciais, é porque os danos injustos aumentaram e se tornaram mais frequentes. E, sobretudo, a consciência da cidadania ganhou um enorme impulso, provocando a busca da prestação jurisdicional. Ninguém mais permanece inerte diante da lesão, sabendo que é possível alcançar a plena reparação junto ao Poder Judiciário, que passou a ser o escoadouro das aflições da população. (2014).

Há quem preveja um cenário caótico no sistema judiciário brasileiro, alegando que as decisões judiciais não estão aderindo às restrições legais. A natureza não patrimonial do dano moral leva a crer que o aplicado seja puramente subjetivo, dependente da visão de cada juiz. Os defensores dessa perspectiva argumentam que os elementos tradicionais que compõem a responsabilidade civil têm sido ignorados na análise desses casos.

No entanto, de acordo com Anderson Schreiber, a disciplina da responsabilidade civil está experimentando uma evolução natural que já ocorre no sistema judiciário, mesmo que alguns juristas resistiram a aceitá-la. Conforme o autor:

No afã de proteger a vítima, o Poder Judiciário dispensa, com facilidade, a prova da culpa e do nexa causal, mostrando-se interessado não em quem gerou o dano, mas em quem pode suportá-lo. A erosão dos filtros da reparação corresponde, portanto, não a um endêmico despreparo dos juizes com relação a uma disciplina secular – como desejam os cultores da responsabilidade civil -, mas a uma revolução gradual, silenciosa, marginal até, inspirada pelo elevado propósito de atribuir efetividade ao projeto constitucional, solidário por essência, a exigir o reconhecimento de que os danos não se produzem por acaso ou fatalidade, mas consistem em um efeito colateral da própria convivência em sociedade. (2013)

Por outro lado, nem sempre o ressarcimento financeiro mostra-se adequado para atender plenamente às necessidades da vítima. Entretanto, o *stalking* é um comportamento prejudicial às vítimas, e, da mesma forma que ocorre em nações estrangeiras, o sistema jurídico brasileiro precisa tomar cuidado com a gravidade dessa especificidade. É inegável que o direito não é responsável por todos os infortúnios, e nem todo dano leva à responsabilização de alguém. Será abordado o modo de agir do *Stalker* (Ato ilícito), a violação da privacidade e dano no *stalking*, a capacidade civil do agressor, a possibilidade de considerar o *stalking* como abuso de direito e a relação de causalidade. O objetivo deste capítulo é determinar se é possível atribuir responsabilidade civil a alguém que comete *stalking*. Além disso, busca-se

compreender como ocorrerá a dinâmica de um processo de responsabilidade civil decorrente de stalking, incluindo a produção de provas, as alegações possíveis e os pedidos cabíveis.

3.1 Modo de Agir do *Stalker* – Ato ilícito

Conforme citado anteriormente na Lei 14.132/2022, em seu Art 147-A, as ações do perseguidor violam o direito individual à privacidade e à intimidade. Ao discutir as penalidades para violações dos direitos da personalidade e os impactos gerados pelo progresso tecnológico, **Rui Stoco** afirma que:

a Internet abriu uma janela para o mundo, mas também para a impunidade, os desmandos, as ofensas e o descortinar da intimidade das pessoas indevida e ofensivamente.

O poder Público vê-se incapaz de coibir os excessos ou exageros. O pavor das pessoas, com o incentivo do Estado, o medo de ser atingido pela criminalidade fez proliferar câmaras que tudo gravam e tudo veem, desnudando a intimidade e o comportamento das pessoas, sejam elas boas ou más. (2014)

Embora o autor não aborde explicitamente o stalking nesta parte, sua afirmação está alinhada com o comportamento dos stalkers. Como pode ser percebido principalmente devido à internet e, sobretudo, as redes sociais, eles possuem amplas oportunidades para monitorar, vigiar e perseguir suas vítimas.

A astúcia é a principal arma do stalker. Por essa razão, qualquer lista de comportamentos do stalker não pode ser considerada abrangente. Alguns comportamentos são mais facilmente identificáveis, pois são comuns em casos de stalking, enquanto outros podem surpreender e confundir os profissionais envolvidos devido à sua malícia. É importante destacar também que as razões por trás do comportamento de stalking podem variar, incluindo transtornos mentais, como esquizofrenia, transtornos de personalidade, obsessão por uma pessoa específica, motivações de vingança, ciúmes ou raiva. As vítimas podem ser alvo de perseguição por diversas razões, como relacionamentos anteriores, terminos de relacionamentos, notoriedade, riqueza ou até mesmo por estar no local errado na hora errada. Para determinar se uma situação se enquadra como stalking, é fundamental a existência de uma série de atos repetidos ao longo do tempo, evidenciando um padrão de comportamento consistente com a prática do stalking. Um único comportamento

intrusivo, por si só, pode ser perturbador para a vítima, mas não é suficiente para caracterizar o *stalking*.

Surge, portanto, a questão sobre o número de intrusões necessárias para definir o *stalking*. A maioria das leis criminais que abordam o *stalking* indica que o fenômeno se configura a partir da segunda intrusão. Poucas leis civis que tratam do assunto seguem a mesma linha.

Um estudo realizado em 2004 na Austrália buscou determinar em que ponto a intrusão se torna um comportamento que caracteriza o *stalking*. O estudo envolveu o envio de questionários para 3.700 pessoas e identificou que o comportamento intrusivo começa a representar um risco significativo quando ultrapassa duas semanas de perseguição. A partir desse ponto, há maior probabilidade de que a obsessão persista por meses e perturbe mais a vida da vítima e seu bem-estar psicológico.

A doutrina ressalta a importância de distinguir o *stalking* de comportamentos isolados que normalmente duram apenas um ou dois dias, não ultrapassando duas semanas. Esses comportamentos breves, como discussões após um incidente de trânsito, não têm o potencial de ameaçar permanentemente a paz da vítima. Essa diferenciação permite a intervenção precoce nos estágios iniciais do comportamento do agressor, reduzindo os riscos para a vítima.

Levando essas informações em consideração, é prudente que profissionais que lidam com casos semelhantes não rotulem apressadamente uma conduta como *stalking* se ela durou menos de duas semanas.

É igualmente importante observar o intervalo de tempo entre os atos intrusivos. Por exemplo, se alguém recebeu um presente indesejado e sofreu uma aproximação não desejada do remetente, mas essas ações ocorreram com um intervalo de dois anos, é difícil estabelecer uma relação entre elas que caracterize um padrão de comportamento ameaçador. Não é razoável considerar que, combinadas, essas ações afetam a segurança desse indivíduo.

No contexto da ausência de legislação civil específica no Brasil, os estudos e leis estrangeiras oferecem diretrizes básicas para identificar comportamentos relacionados ao *stalking*. No entanto, é importante reconhecer que a avaliação final de cada caso deve considerar fatores como a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima, a persistência do agressor e outras variáveis que só podem ser avaliadas no contexto específico do caso.

Em termos simples, o *stalking* é caracterizado pela perseguição persistente e repetitiva de uma pessoa por outra, envolvendo ações como vigilância, assédio, ameaças e invasão de privacidade que pode resultar em sérias consequências para a vítima, incluindo impactos emocionais, físicos e psicológicos, e por esse motivo, o *stalking* pode ter sérias implicações na saúde mental das vítimas, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e até mesmo o risco de suicídio. Portanto, é crucial que as vítimas denunciem o comportamento de *stalking* o mais cedo possível e busquem apoio.

Existem medidas de prevenção do *stalking*, como manter informações pessoais em sigilo, usar dispositivos de segurança, como câmeras de vigilância e alarmes, relatar imediatamente qualquer comportamento suspeito e evitar qualquer contato com o perseguidor. Além disso, o apoio de amigos e familiares desempenha um papel fundamental no auxílio às vítimas e na oferta de suporte emocional durante esse período desafiador.

O *stalking* é prejudicial e pode resultar em violência física ou emocional, causando medo, ansiedade, depressão e outros impactos negativos na vítima. Além disso, a privacidade da vítima pode ser invadida, levando a sentimentos de desamparo e problemas de saúde mental a longo prazo.

3.2 Violação da privacidade e dano no *stalking*

Não é coincidência que o prejuízo seja o elemento inicial a ser discutido no contexto da responsabilidade civil. O dano causado pelo *stalking* desempenha um papel central na teoria da responsabilidade civil. De acordo com o que foi mencionado anteriormente, o critério da negligência, que costumava ser o foco central da teoria, frequentemente é questionado em prol da ênfase no dano. Nesse sentido, Sergio Cavalieri argumenta o seguinte:

“O dano é o grande vilão da responsabilidade civil, encontra-se no centro da obrigação de indenizar. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não fosse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. O dever de reparar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. Em outras palavras, a obrigação de indenizar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de indenizar.” (2014, p. 92)

Também podemos inferir essa abordagem ao examinar os principais artigos relacionados à responsabilidade no Código Civil. Um exemplo proeminente é o Artigo 927, que condiciona a obrigação de reparação à ocorrência de um ato ilícito e à existência de dano. O Parágrafo Único desse mesmo artigo vai além, ao relativizar a culpa, "nos casos determinados em lei, ou quando a atividade realizada pelo autor do dano, por sua natureza, implica risco aos direitos de terceiros".

Os danos resultantes das ações do perseguidor podem manifestar-se de forma moral ou material. Não é difícil identificar o dano material no exemplo de uma mulher que precisa trocar de telefone celular porque seu ex-marido "clonou" seu número anterior para acessar suas mensagens. Devido às ações do perseguidor, essa pessoa se veria impossibilitada de usar seu celular normalmente, sendo forçada a mudar o número ou até mesmo o aparelho telefônico. Por outro lado, o agressor pode fazer uma cópia da chave da fechadura da vítima, o que levaria a pessoa a substituir a fechadura para manter sua privacidade, demonstrando claramente a existência de dano material.

Também podem ser encontrados exemplos de danos materiais mais graves. Algumas pessoas sentem a necessidade de mudar de residência ou procurar um novo emprego. Embora a condenação por perdas e danos não tenha sido confirmada em segunda instância, no capítulo anterior, apresentamos o exemplo de uma mulher que afirma ter desistido de um cargo público devido à perseguição.

É evidente que, embora o dano moral seja mais evidente nos casos de stalking, o dano material pode ocorrer de várias maneiras distintas e deve ser quantificado, conforme estipulado pelo Artigo 944 do Código Civil, na extensão do dano:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

O dano moral é mais comum nos casos de stalking, mas identificá-lo e quantificá-lo representa um desafio maior.

As pesquisas internacionais sobre stalking abundam em exemplos de potenciais ameaças que o stalking pode representar para a vítima. Para ilustrar, Marlene Matos e Helena Grangeia (2012) salientam os riscos de persistência, reincidência e violência, sendo este último mais evidente nos casos em que existe uma história prévia de relação entre o perseguidor e a vítima.

É frequente que os profissionais da área jurídica confundam o sofrimento psicológico com o dano moral, no entanto, tal dano não deve ser restrito à mera perturbação da saúde mental da vítima. Embora o aspecto psicológico constitua uma faceta do dano moral, é essencial superar essa inclinação para invocar questões psicológicas e realizar uma análise técnica em conformidade com a definição desse conceito no sistema jurídico brasileiro.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (CAVALIERI, 2014)

Segundo as considerações de Sergio Cavalieri, o dano moral está associado à transgressão de um dos direitos inerentes à personalidade. De acordo com o autor:

Nessa Perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado à alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame e sofrimento podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade. (CAVALIERI, 2014)

Portanto, de forma precisa, o dano moral constituiria uma lesão à dignidade de uma pessoa. Além disso, o autor também explora uma perspectiva abrangente do dano moral, que “envolve esses diversos graus de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada”

(CAVALIERI, 2014). Portanto, podemos afirmar que, para reconhecer o dano moral, é necessário detectar a violação de algum direito inerente à personalidade.

É crucial identificar esses direitos da personalidade. No Código Civil de 2002, que abrange os Artigos 11 a 21, encontramos disposições relacionadas aos direitos da personalidade. No entanto, apesar de delinearem características e garantirem a proteção desses direitos, o código não especifica quais são esses direitos em particular. Conforme argumenta STOCCO (2014):

[...] nossa legislação, seja no plano constitucional ou infraconstitucional, não conceituou, nem definiu ou explicitou o que sejam os direitos da personalidade, embora tenha indicado, para efeito de proteção, alguns de seus atributos ou componentes: a imagem, a intimidade, a vida privada e a honra (CF/1988, art. 5º, Ve X).

No contexto do stalking, é evidente que o comportamento afeta diretamente o direito à intimidade e à vida privada. No entanto, antes de ilustrar como o stalking viola esses atributos da personalidade, é necessário compreender a natureza desses elementos.

Conforme a visão de Gilmar Mendes, o direito à privacidade se refere à aspiração de um indivíduo de se manter afastado da atenção alheia e fora dos limites de grupos sociais. A privacidade engloba a intimidade, sendo que, enquanto a privacidade diz respeito a um aspecto mais amplo das relações interpessoais, a intimidade aborda aspectos mais específicos, como conversas, relações familiares e amizades íntimas (BRANCO; MENDES, 2015). A privacidade se configura como uma qualidade crucial para o pleno exercício da personalidade. Nesse contexto, Gilmar Mendes afirma que:

A reclusão periódica à vida privada é uma necessidade de todo homem, para a sua própria saúde mental. Além disso, sem privacidade, não há condições propícias para o desenvolvimento da livre personalidade. Estar submetido ao constante crivo da observação alheia dificulta o enfrentamento de novos desafios. A exposição diuturna dos nossos erros, dificuldades e fracassos à crítica e à curiosidade permanentes de terceiros, e ao ridículo público mesmo inibiria toda tentativa de autossuperação. Sem a tranquilidade emocional que se pode auferir da privacidade, não há muito menos como o indivíduo se autoavaliar, medir perspectivas e traçar metas. (2015, p. 280- 281)

O stalking claramente viola o direito à vida privada, uma vez que o perseguidor invade a intimidade da vítima, coletando informações que esta não tem obrigação ou intenção de compartilhar. Equipado com essas informações, o stalker perturba a vida da vítima, limitando sua capacidade de levar uma vida normal na sociedade. Portanto, o stalking, por definição, constitui uma intrusão, resultando em uma violação de um direito da personalidade.

Embora a violação do direito à privacidade seja uma constante, isso não exclui a possibilidade de que o stalking também viole outros direitos da personalidade. Em muitos casos, é possível identificar violações de outros atributos relacionados à integridade moral. Por exemplo, se um stalker ressentido busca prejudicar sua vítima ao espalhar fotos pessoais em uma revista amplamente lida ou em um site de grande audiência, isso constitui uma violação do direito à imagem. Nesse contexto, não se exclui a possibilidade de violações dos direitos à privacidade e à intimidade. Embora mais raras, as violações dos direitos à integridade física também são preocupantes, pois podem ter consequências graves.

Com as redes sociais, muitas informações que antes eram mantidas privadas, acessíveis apenas a familiares e amigos próximos, agora são compartilhadas publicamente. O simples acesso a informações compartilhadas pelo titular não é condenável. A sociedade moderna envolve o compartilhamento de informações pessoais, fotos, localizações e ideias online como parte natural da interação social.

A diferença entre o comportamento socialmente aceitável e o stalking reside no fato de que o stalker vai além da visualização simples dessas informações. Ele utiliza essas informações para vigiar, controlar, perseguir e amedrontar sua vítima, ultrapassando os limites do público e infringindo o direito à privacidade. Portanto, compartilhar informações em redes sociais não deve ser usado como desculpa para isentar o stalker de responsabilidade por suas ações, como enfatizado por Luciana Amiky.

O fato de certas informações e imagens serem divulgadas pela própria pessoa e/ou pelo próprio núcleo familiar não lhes tira a proteção da privacidade, nem mesmo autoriza, obviamente, que tais informações sejam utilizadas para fins ilícitos ou criminosos. A divulgação feita pela

própria vítima não tem o condão de autorizar que o *stalker*, por exemplo, muitas vezes até envolvendo o núcleo familiar, para agravar a pressão feita sobre a vítima, use essas informações na sua caçada, para subjugar a vítima. (2014, p. 96).

O dano moral surge da violação desses elementos. Contudo, na prática, reconhecer esses direitos pode ser desafiador, uma vez que eles são conceitos relativamente abstratos.

Sob esse aspecto, porque o gravame no plano moral não tem expressão matemática, nem se materializa no mundo físico e, portanto, não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se pode falar em prova de um dano que, a rigor, não existe no plano material. (STOCO, 2014)

Embora o autor não se refira diretamente ao stalking neste trecho, suas palavras ecoam de forma notável com o comportamento dos stalkers. Isso se deve, em grande parte, à disseminação da internet e, especialmente, à **conectividade proporcionada pela Web** e pelas redes sociais, que concedem aos stalkers amplas oportunidades de monitorar, vigiar e perseguir suas vítimas.

A engenhosidade é uma arma poderosa nas mãos do stalker. Portanto, qualquer lista de comportamentos típicos do stalker não pode ser considerada abrangente, uma vez que esses indivíduos frequentemente recorrem a táticas variadas. Algumas ações são mais facilmente identificadas, uma vez que são comuns em casos de stalking, enquanto outras podem surpreender e confundir os profissionais envolvidos devido à sua astúcia. Entre os comportamentos mais frequentemente perpetrados pelos stalkers estão a perseguição pessoal, vigilância, a espera na casa, no local de trabalho ou em outros lugares frequentados pela vítima, a aproximação indesejada, o contato não solicitado por telefone, carta, mensagem, e-mail e outras formas de comunicação indesejada, o envio de material ofensivo, a realização de encomendas de produtos em nome da vítima sem sua permissão e a invasão da propriedade da vítima.

É relevante destacar que, entre os comportamentos mencionados, não há omissões deliberadas. É difícil conceber uma conduta omissiva que possa ser empregada pelo stalker. O stalking pressupõe um nível de atenção deliberada do stalker em relação à vítima, o que contrasta com as condutas omissivas, que geralmente envolvem negligência por parte do responsável e, portanto, não se

aplica a essa lógica.

Ao examinar **os** casos de *stalking*, é fundamental reconhecer que a ocorrência do *stalking* não pode ser estabelecida com base em um único ato. Para que seja reconhecida a perseguição, é necessário um padrão de vários atos ao longo do tempo, caracterizando um comportamento consistente com o perfil de um stalker. Portanto, um único comportamento intrusivo pode ser angustiante para a vítima, mas não é **o** suficiente para caracterizar **a perseguição (stalking)**. Isso levanta a questão de quantas intrusões são necessárias para configurar o *stalking*. A maioria das leis que tratam do *stalking* na esfera criminal indica que o *stalking* se caracteriza a partir da segunda intrusão. As poucas leis civis que abordam o tema seguem a mesma orientação.

Além disso, é crucial considerar o intervalo de tempo entre as condutas intrusivas. Por exemplo, imagine alguém que tenha recebido um presente e sofrido uma aproximação indesejada por parte do remetente, mas essas ações tenham ocorrido com um intervalo de dois anos entre elas. Devido ao longo período entre as ações e à dificuldade de estabelecer uma conexão que caracterize um padrão de comportamento, não seria razoável afirmar que, ao serem combinadas, essas condutas representam uma ameaça à segurança desse indivíduo.

3.3 O *Stalking* e o abuso de direito

O conceito de abuso de direito encontra-se estabelecido no Artigo 187 do Código Civil:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Segundo a perspectiva de Luciana Amiky (2014), esta é a disposição legal mais apropriada para abordar a questão do *stalking*:

A frequência do comportamento do *stalker*, ou, em outras palavras, a insistência deste, mesmo diante das negativas da vítima, é um dos elementos definidores do *stalking*, e é justamente nessa insistência que o abuso de direito se configura. Esse, aliás, é o elemento comum que

aparece em todas as leis que tratam do *stalking* ao redor do mundo, pois se a perseguição é contumaz, ela deve se estender ao longo de um certo período de tempo. É justamente nesse ponto – no exercício de um direito além dos limites impostos especialmente pelo seu fim social, pela boa-fé e pelos bons costumes – que o *stalker* abusa do seu direito e causa dano a outrem.” (2014, p.71)

De acordo com Sergio Cavalieri (2014), a terminologia mais apropriada para descrever o fenômeno conhecido como abuso de direito seria "abuso no exercício do direito" ou "exercício abusivo do direito", uma vez que o abuso não se refere ao direito em si. O indivíduo que pratica o abuso de direito é, de fato, detentora de um direito, porém, ultrapassa os limites no momento em que exerce esse direito. Portanto, estamos diante de dois momentos distintos:

O primeiro induz a ideia de existência e eficácia, tendo por elemento gerador fato jurídico voluntário e lícito, capaz de criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Ser titular de um direito, portanto, é encontrar-se na posição de sujeito ativo da relação jurídica que deu origem a um direito subjetivo.

O segundo momento (do exercício ou da execução) induz a ideia de exigibilidade consistindo na adoção, por parte do titular de um determinado direito, de uma conduta ou postura destinada a tomar efetivos os efeitos que lhe são próprios. O exercício de um direito, portanto, é um fato, um acontecimento do mundo exterior, uma conduta humana, daí a observação de que o poder que caracteriza o direito é de natureza abstrata, sendo de natureza concreta o poder inerente ao seu exercício. (CAVALIERI, 2014, p. 202)

Ainda em concordância com a perspectiva de Sergio Cavalieri (2014), houve um notável progresso na área da responsabilidade civil. Isso porque o Código Civil de 1916, como regra, tratava da responsabilidade civil como subjetiva. No entanto, ao longo do tempo, ocorreram mudanças graduais, através de diversas leis independentes que introduziram a regulamentação da responsabilidade civil objetiva em nosso sistema jurídico. Com a promulgação do Código Civil de 2002, segundo a visão do autor, o sistema jurídico brasileiro deixou de considerar a responsabilidade civil subjetiva como a norma predominante e passou a tratá-la como uma exceção, consagrando, assim, a responsabilidade civil objetiva (2014, p. 201).

Nesse contexto, o sistema jurídico brasileiro teria, por meio da combinação do Artigo 187 do Código Civil de 2002 com o Artigo 927, estabelecido

uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. Esse é o entendimento consolidado pelo Enunciado 37 da I Jornada de Direito Civil.

Entretanto, vale ressaltar que essa interpretação não é universalmente aceita na doutrina. Há autores, como STOCO, que são críticos contundentes dessa corrente mencionada acima e sustentam que o ato ilícito requer a comprovação da culpa do agente.

Segundo a visão desse autor, a existência de abuso do direito implica a presença de um direito jurídico adquirido ou assegurado, combinado com a culpa no exercício desse direito, devido à utilização de meios inadequados ou abusivos. Portanto, seria inviável aplicar a responsabilidade objetiva nesse caso, uma vez que a existência do abuso do direito pressupõe a presença de culpa. Rui Stoco argumenta que:

Ora, abusar do direito não significa o exercício de um direito mas o exercício irregular de um direito latente antes assegurado. Direito é uma coisa; seu exercício é outra. Se para exercitar o que a lei concede ou permite o agente usa de meio inadequado e abusivo, com a intenção de obter o desiderato a qualquer custo, tem-se a culpa em sentido amplo. O credor de uma dívida que cobra o que lhe é devido mediante ameaça, munido de arma de fogo, age culposamente. Era possuidor do direito a um valor previamente contratado, mas o exerce irregularmente.

A proposição é simples: o abuso de direito traduz ilicitude no antecedente (direito adquirido ou assegurado) e culpa no consequente (meio inadequado e abusivo de exercitar esse direito). A cobrança vexatória e truculenta, mediante violência de uma dívida, com a intenção de intimidar para receber caracteriza ato culposos e, portanto, ilícito, sob a forma de abuso do direito. (2014, p. 198)

Diante das particularidades do stalking, na prática, não há impedimento em avaliar a presença de culpa em um sentido mais amplo. Uma vez que:

o stalker pode ser responsabilizado subjetivamente, sem nenhuma dificuldade, pois não só a perseguição que ele promove, independentemente do meio escolhido, é intencional (conduta dolosa), mas também o dano provocado na vítima é por ele querido (AMIKY, 2014, p. 75)

É importante ressaltar que o abuso do direito não estará presente em todas as situações de stalking. No entanto, mesmo nos casos em que o abuso do direito for identificado, não há justificativa para exigir que a responsabilidade seja determinada sem a comprovação de culpa, uma vez que as ações danosas causadas pelo stalker são deliberadas e premeditadas.

3.4 A Flexibilidade do nexu causal

Considerando as especificidades do stalking, na prática, não há obstáculo em aferir a ocorrência de culpa em sentido amplo. Afinal, o nexu causal é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem culpa, como se verifica na responsabilidade objetiva, mas não pode haver responsabilidade sem nexu causal. A eclosão da responsabilidade objetiva proporcionou ainda um papel de destaque para o nexu causal, que, com a supressão da culpa, tende a ser o elemento decisivo para solucionar várias das questões de responsabilidade objetiva nos tribunais (SCHREIBER, 2013, p. 56). No caso do stalking, consoante o que foi visto anteriormente, é improvável o entendimento pela responsabilidade objetiva. Mesmo assim, cabe uma breve análise acerca do nexu causal na hipótese de stalking.

O nexu causal tem uma dimensão que se identifica no plano fático, na situação concreta, além de outra dimensão que deve ser caracterizada a partir do plano jurídico (CAVALIERI, 2014, p. 62). Por isso, para caracterizar o nexu causal, é necessária a utilização de alguma das muitas teorias que se propõem a identificar o nexu de causalidade. Dentre essas, considerando a disciplina do stalking, destacam-se três teorias: a teoria da equivalência das condições, a teoria da causalidade adequada e a teoria da causalidade direta e imediata.

Pela teoria da equivalência das condições, todas as condições que antecedem a ocorrência do dano são equivalentes na produção do resultado danoso. Apesar dessa teoria ter eco no direito penal brasileiro, majoritariamente, acredita-se que essa teoria traz um leque de possibilidades demasiadamente amplo para que seja adotada pelo direito civil. Ocorre que no direito penal essa teoria tem sua aplicação limitada em razão da tipicidade. No direito penal, não basta que a

conduta seja danosa, ela precisa também ser típica. Em âmbito cível, mesmo que a conduta seja atípica, com essa teoria, desde que fosse condição para o resultado danoso, ensejaria responsabilização (SCHREIBER, 2013, p. 57).

A teoria da causalidade adequada é mais aceita pelos civilistas brasileiros. Segundo esta, a causa só pode ser imputada àquela condição que for adequada para provocar tal resultado. Trata-se de uma análise da probabilidade que aquela conduta teria para provocar determinado dano no momento em que foi realizada (STOCO, 2014, p. 228). Segundo essa teoria, "só há uma relação de causalidade adequada entre fato e dano quando o ato ilícito praticado pelo agente seja de modo a provocar o dano sofrido pela vítima, segundo o curso normal das coisas e experiência comum da vida" (CAVALIERI, 2014, p. 65).

Para Sérgio Cavalieri (2014) e também Anderson Schreiber (2013), a teoria que se adota no Art. 403 do Código Civil seria a teoria da causalidade direta ou imediata. Essa teoria busca, na verdade, afastar a responsabilidade quando houver uma causa mais próxima que tenha rompido onexo causal. Para Cavalieri (2014, p. 68-69), "não se refere à causa cronologicamente mais ligada ao evento, temporalmente mais próxima, mas sim àquela que foi a mais direta, a mais determinante segundo o curso natural e ordinário das coisas".

Apesar de grande parte dos juristas pátrios concordar que essa é a teoria adotada pelo Art. 403 do Código Civil de 2002, que aliás simplesmente reproduz o Art. 1.060 do Código Civil de 1916, os tribunais não são fiéis a aplicação dessa teoria. Nota-se que com o advento da Constituição Federal de 1988, em razão da promoção da dignidade da pessoa humana, privilegia-se a proteção daquele que foi vítima de um dano. Nessa esteira, a aparente confusão nos tribunais quanto às teorias do nexode causalidade representam uma flexibilização que busca garantir o direito da vítima à reparação (SCHREIBER, 2013).

A legislação brasileira estabelece a responsabilização civil dos agressores nos casos de stalking. Conforme o Artigo 186 do Código Civil, qualquer pessoa que, por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viole os direitos de outrem e cause dano, mesmo que exclusivamente de natureza

moral, comete um ato ilícito e está sujeita à obrigação de reparar o prejuízo causado.

O nexu causal não pode ser aferido teoricamente. Na prática jurídica, caberá a quem alega stalking provar que aquelas condutas praticadas pelo stalker forma danosas a ponto de limitar sua vida de uma forma geral.

CONCLUSÃO

No decorrer desta análise, foi possível concluir que não existem impedimentos para o reconhecimento da responsabilidade civil em casos de stalking, abrangendo não apenas possíveis danos materiais, quando ocorrem, mas também abrindo espaço para a compensação por danos morais. O *stalking*, em virtude da diversidade de condutas invasivas empregadas pelo agressor, viola não apenas o direito à vida privada e à intimidade, mas frequentemente agride outros aspectos da personalidade.

Quando se identifica que a perseguição afeta vários direitos da personalidade, isso deve ser considerado ao determinar a compensação a ser estabelecida. O juiz também deve avaliar a gravidade das condutas para determinar o valor a ser concedido a título de reparação. Em outras palavras, quanto mais graves forem as ações do agressor, maior poderá ser o montante da condenação. Além de buscar uma compensação financeira, é fundamental que a vítima solicite que o *stalker* seja proibido de continuar a praticar tais atos. Esse pedido pode ser combinado com uma penalização financeira em caso de descumprimento.

Vale ressaltar que a reparação por dano moral não se restringe necessariamente a compensações financeiras. Nem sempre a quantia em dinheiro é suficiente para atender às necessidades da vítima, e, nesses casos, outros métodos de reparação podem ser empregados, como uma retratação pública por parte do agressor. Contudo, defendemos que a compensação financeira desempenha um papel importante ao dissuadir o agressor de repetir suas ações, de uma forma que

outros tipos de reparação não conseguem. O fato de o *stalker* ser obrigado a pagar uma quantia pode ser consideravelmente mais persuasivo do que, por exemplo, simplesmente pedir que ele se retrate perante a vítima.

Por fim, esta análise permitiu confirmar que o *stalking* é uma questão real e que suas vítimas merecem a atenção dos profissionais do sistema judiciário. Espera-se que este trabalho possa fomentar o debate sobre o tema no Brasil e também contribuir com alternativas legais para prevenir a prática do *stalking*. Além disso, acredita-se que a discussão sobre o tema pode oferecer conforto às vítimas, que muitas vezes enfrentam o ceticismo alheio em relação às suas queixas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, Caíque. **Estado de SP registra em média 31 ocorrências de *stalking* por dia**. Veja. *IN*: <https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/estado-desp-registra-em-media-31-ocorrencias-de-stalking-por-dia/>. Acesso em: 16 de setembro 2023.

ATKINS, Victoria. **Government gives police new powers to protect victims of *stalking***. GOV.UK. *IN*: <https://www.gov.uk/government/news/government-gives-police-new-powers-to-protect-victims-of-stalking>. Acesso em: 16 de setembro 2023.

BOEN, Mariana Tordin; LOPES, Fernanda Luzia. Vitimização por *stalking*: um estudo sobre a prevalência em estudantes universitários. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/Xf3nnDR9z4XCJ7gqRspzZjS>. Acesso em: 19 de agosto de 2023.

BOTTIGLIERI, Bruno. **Stalking A responsabilidade Civil e Penal daqueles que perseguem Obsessivamente**, 2018

BOTTIGLIERI, Bruno. A responsabilidade civil das pessoas que perseguem obsessivamente (stalking). Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/aresponsabilidade-civil-das-pessoas-que-perseguem-obsessivamente-stalking/> 514430523. Acesso em: 12 de agosto de 2023.

BRASIL. Decreto 1.973/1996. *IN*: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. Acesso em: 31 de agosto de 2023.

BRITTO, Claudia. FONTANHIA, Gabriela. **O novo crime de Perseguição – *Stalking***. Migalhas. *IN*: <https://www.migalhas.com.br/depeso/343381/o-novocrime-de-perseguiacao--stalking>. Acesso em: 16 de setembro de 2023.

CABETTE, Eduardo Luiz Santos. "Stalking" ou Assédio por Intrusão e violência contra a mulher. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/stalking-ou-assedio-por-intrusao-e-violencia-contra-a-mulher/264233531>. Acesso em: 12 de agosto de 2023.

CABETTE, Eduardo Luiz Santos. PERSEGUIÇÃO, “STALKING” OU ASSÉDIO POR INTRUSÃO – LEI 14.132/21. Disponível em: . Acesso em: 19 de agosto de 2023.

CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Violência psicológica contra a mulher (Artigo 147-B, CP). Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2022/05/05/violencia-psicologicacontra-a-mulher-artigo-147-b-cp/>. Acesso em: 19 de agosto de 2023.

CASTRO, Ana L. C.; SYDOW, S. T. Stalking e cyberstalking: obsessão, internet e amedrontamento. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017.

CASTRO, Ana Lara Camargo de, SYDOW, Spencer Toth, **Stalking e Cyberstalking**, 2 Edição, 2023

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

CHAMONE, Marcelo Azevedo. Jus.com.br. O dano na responsabilidade civil. IN:<https://jus.com.br/artigos/11365/o-dano-na-responsabilidade-civil>. Acesso em: 30 de agosto de 2023.

COSTA, Maria João. O testemunho de mais uma vítima de stalking. Vítimas de Stalking. IN:<https://vitimasdestalking.blogs.sapo.pt/13720.html?thread=25496>. Acesso em: 02 de setembro 2023.

DIAS, José de Aguiar. **Da Responsabilidade Civil**. 10. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 2 v.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil- São Paulo. Editora: Saraiva, 1996. V. 7. P. 49.

DONNINI, Rogério. In: ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza (Coord.). Comentários ao Código Civil brasileiro: volume VIII: dos atos unilaterais: dos títulos de crédito: da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 371.

DORIGON, Alessandro. **Stalking e sua tipificação penal**. Jus Brasil. *IN*: <https://jus.com.br/artigos/88639/stalking-e-sua-tipificacao-penal>. Acesso em: 16 de setembro 2023.

ESTEVES, Henrique Perez. **CRIME DE PERSEGUIÇÃO OU STALKING: Consequências penais, processuais e análise crítica**. Disponível em: 41 <https://jus.com.br/artigos/96604/crime-de-perseguiacao-ou-stalking-consequenciaspenais-processuais-e-analise-critica>. Acesso em: 23 de agosto de 2023.

GERBOVIC, Luciana. **stalking**. - São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016.

GRANGEIA, Helena; MATOS, Marlene. **Riscos associados ao Stalking**: Violência, Persistência e Reincidência. *Psiquiatria, Psicologia & Justiça*, n. 5, p. 29-48, 2012. Disponível em: < <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/30967>>. Acesso em: 15 de agosto de 2023.

GRECO, Rogerio. Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal. Disponível em: <https://www.rogeriogreco.com.br/post/nova-lei-de-persegui-%C3%A7%C3%A3o>. acesso em: 15 de agosto de 2023.

JESUS, Damásio E. de. Stalking. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 13, n. 1655, 12 jan 2008. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/10846/stalking>>. Acesso em: 25 de agosto 2023.

LUZ, Nuno Miguel Lima da. **Tipificação do crime de stalking no Código Penal português**. Introdução ao problema. Análise e proposta de lei criminalizadora. 2012. Dissertação (Mestrado forense). Portugal, 2012.

MARQUES, S. R. M-P.; MACIEL, R. M. (coord.). **A Constituição por elas: a interpretação constitucional sob a ótica das mulheres**. São Paulo: Uninove, 2021. Disponível em: https://docs.uninove.br/arte/email/img/2021/out/livro_a_constituicao.pdf. Acesso em: 27 setembro 2023.

MARAN, Daniela Acquadro. **Il fenomeno stalking**. Turim: UTET Università, 2012, p. 23.

MAZZOLA, Marcello Adriano. I nuovi danni. Padova: Dott. Antonio Milani, 2008, p. 1051 a 1053

MENDES, Emerson Castelo Branco. Rocha Jorge Bheron. **Tudo sobre o crime de stalking**. E-book – Fortaleza, 2021.

MICOLI, Alessia. **Il fenomeno dello stalking**. Milão: Giuffrè, 2012.

PEREIRA, Paulo Henrique. 18 de agosto de 2023. Disponível em: <https://edicaodobrasil.com.br>. Acesso em: 24 de setembro 2023.

STOCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência**. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.